

Андрєва Т.Т.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

Гарашенко В.М.

ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди»

ФОРМУВАННЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ АКТИВНОСТІ ДІТЕЙ СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ ПІД ЧАС ОЗНАЙОМЛЕННЯ З СВІТОМ ПТАХІВ

На сучасному етапі Української держави питання освіти і виховання підростаючого покоління перебувають в центрі уваги суспільства. Особливо важливо зацікавити дитину світом природи, адже в даний час існування біосфери спостерігається її посилене руйнування, і не останнє місце в цьому процесі займає антропогенний фактор. У цьому контексті особливого значення набуває всебічне дослідження і переосмислення на сучасних методологічних засадах формування пізнавальної активності дітей до світу живої і неживої природи з врахуванням багатівікового досвіду існування нашого народу в природному середовищі та впровадження традицій раціонального природокористування в сучасний соціум. Важливо розпочати таку роботу з раннього віку, використовуючи весь накопичений досвід як народної педагогіки, так новітніх досліджень.

Сучасна освіта, побудована на гуманістичних і духовних орієнтирах, накопичених за тривалий час існування людства є стратегічною лінією розвитку особистості, суспільства, нації й держави, запорукою майбутнього, масштабною сферою розбудови суспільства, його політичної, соціально-економічної, культурної й наукової організації. Вона є засобом відтворення й нарощування інтелектуального, морального і духовного потенціалу народу, виховання в дитини ціннісного ставлення до всього живого, до культурної спадщини свого народу. За роки незалежності в Україні визначено нові пріоритети розвитку освіти, створено відповідну правову базу, розпочато практичне реформування галузі на

основі приєднання до Болонського процесу. За цих умов освіта спрямована на втілення в життя завдань збереження та покращення природного довкілля.

В даному контексті ознайомлення дітей з світом птахів як однієї з важливих ланок геобіоценозів дає надзвичайно великі можливості для формування пізнавальної активності. Відповідно, у Базовому компоненті дошкільної освіти, в освітній «Дитина у природному довкіллі» містяться доступні дитині дошкільного віку уявлення про природу планети Земля та Всесвіт, розвиток емоційно-ціннісного та відповідального екологічного ставлення до природного довкілля. Природнича освіченість передбачає наявність уявлень дитини про живі організми і природне середовище, багатоманітність явищ природи, причинно-наслідкові зв'язки у природному довкіллі та взаємозв'язок природних умов, рослинного і тваринного світу, позитивний і негативний вплив людської діяльності на стан природи. Ціннісне ставлення дитини до природи виявляється у її природодоцільній поведінці: виважене ставлення до рослин і тварин; готовність включатись у практичну діяльність, що пов'язана з природою; дотримування правил природокористування [1].

Психологічні закономірності формування і розвитку пізнавальної активності у дітей дошкільного віку досліджували Л. Виготський, В. Давидов, П. Гальперін, С. Рубінштейн, Н. Тализіна та ін.. Українські вчені І. Бех, М. Боришевський, О. Савченко, Л. Славіна, С. Шуман, Н. Бібік, Л. Міщик, Н. Лисенко, О. Брежнева, З. Ікуніна та ін. визнають особливу роль активності особистості у формуванні як психічних функцій, які мають істотне значення у процесі організації та упорядкування знань дитини про світ і її орієнтації в собі самій, так і в збагаченні та уточненні системи знань. Прояв власної активності особистості – це механізм набуття досвіду, який є підґрунтям для подальшого розвитку дитини.

Аналіз психологічних і педагогічних праць дає підстави визначити пізнавальну активність як таку, в якій дитина виступає як суб'єкт, який створює свій досвід до певної міри самостійно; водночас вона є реципієнтом зовнішніх впливів. Стимулюючі дії дорослих можуть суттєво впливати на поведінку дитини, що стає передумовою для формування у неї нових знань та умінь. Це стосується, зокрема, мотиваційної сфери діяльності особистості.

Значним внеском у педагогічну теорію і практику розвитку дітей дошкільного віку на основі діяльного пізнання світу стали праці Л. Артемової, М. Дональдсона, Я. Динера, Д. Ельконіна, Р. Глотон, Ц. Клеро, Ж. П'яже та ін. Теоретичні та емпіричні дані досліджень не знижують актуальності подальших пошуків і розробки стратегій навчання, які й передбачають принципові зміни в організації пізнавальної діяльності дітей, а також структурування їхніх знань.

У дослідженнях пізнавальної активності дітей дошкільного віку слід враховувати положення про психологію засвоєння знань (Д. Богоявленська, Н. Менчинська), творчу діяльність як стимулюючий процес (Р. Глотан, Ц. Клеро), роль тематичних ігор (Л. Артемова, Я. Динер), особливості впливу на дитину різних чинників (А. Гурицька, А. Перрет-Клермонт, М. Жебровська).

Розглядаючи пізнавальну активність як найважливіший чинник розвитку дитини дошкільного віку, Я. Зверник, С. Шуман розкривають умови її ефективного впливу на навчально-виховний процес. З позицій такого підходу особливе місце посідає ознайомлення дітей з явищами природи, з її законами і особливостями, із взаємодією людини і природи.

В даному дослідженні ми враховуємо також психолого-педагогічні особливості ознайомлення дітей з природою, які висвітлені в працях Г. Беленької, Н. Лисенко, З. Плохій, Г. Тарасенко, Н. Яришевої та ін..

Отже, проблема формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної активності досліджена недостатньо повно і потребує більш детального розгляду, особливо під час ознайомлення з світом птахів.

Вчені вважають, що активність – поняття дуже широке та багатопрофільне. Як риса особистості людини активність постійно змінюється, що значно ускладнює її характеристику. **Активність** – загальна характеристика людини, яка характеризує динаміку її діяльності, підтримання життєво значущих зв'язків із навколишнім світом, внутрішня спонука до дій, розвитку, навчання і праці. Вона характеризується діяльністю людини, протилежність цій якості – пасивність. Активність є однією з основних характеристик особистості, яка полягає в здатності виступати ініціатором змін у взаєминах з навколишнім світом

У психологічній науці активність розглядається, насамперед, у зв'язку з категоріями «діяльність» і «поведінка». Активність – найважливіша характеристика діяльності і часто розглядається як її синонім. Активність особистості проявляється в спрямованості на певну діяльність і вибірковості у підборі засобів і способів поведінки для досягнення мети. Активна особистість виступає як суб'єкт не лише своєї поведінки і діяльності, але і як стимул для прояву активності іншими.

Пізнання – творчий процес отримання та постійного оновлення знань необхідних людині, сукупність процедур та методів надбання знань про явища та закономірності об'єктивного світу, здатність до сприйняття та переробки зовнішньої інформації, процес людської діяльності, основним змістом якого є відображення об'єктивної реальності в його свідомості, а результатом – отримання нового знання про навколишній світ.

Пізнавальна або інтелектуальна активність пов'язана з пізнавальною мотивацією. Пізнавальна активність не є вродженою рисою особистості, – вона формується і розвивається у процесі її діяльності. Упродовж дошкільного дитинства пізнавальна діяльність дитини змінюється у зв'язку зі зростанням її психофізіологічних можливостей, розширенням життєвого досвіду, необхідністю виконувати вимоги, що ускладнюються. Основною формою організації навчання в дошкільному навчальному закладі є заняття, тому основним видом діяльності на заняттях є пізнавальна діяльність дітей, яка відбувається на основі практичних і розумових дій дитини і яка протікає під керівництвом педагога у відповідності з завданнями програми навчання і виховання дітей дошкільного віку. Але важливо так організувати життя дошкільнят, щоб пізнавальна активність могла проявлятися протягом всього дня.

Пізнавальна діяльність дитини дошкільного віку проявляється в умінні одержувати від дорослого знання, які її цікавлять, за допомогою запитань і самостійно ставити пізнавальні завдання, добирати способи їх розв'язання. У такий спосіб розпочинається процес активізації пізнавальної активності, що триває впродовж усього життя і сприяє формуванню світогляду, культури, духовності, набуттю суми знань про природу, суспільство, техніку та творчості.

Пізнавальна потреба є центральною ланкою пізнавальної активності особистості, її внутрішнім джерелом. К.Д. Ушинський

вважав, що «діяльність за своєю суттю... – обов'язкова боротьба і подолання перешкод. Жодна діяльність неможлива без перешкод, без прагнення подолати ці перешкоди і без дійсного подолання їх» [4, с. 159].

Будь-який процес пізнання та пізнавальної діяльності неможливий без таких основних психологічних процесів і дій, як сприйняття, розуміння, осмислення, узагальнення, закріплення і застосування [2]. Пізнання пов'язане із внутрішніми пізнавальними інтересами, які мотивують активність і пізнавальну діяльність.

Пізнавальна активність як особливість психічного розвитку людини характеризується спрямованістю і стійкістю пізнавальних інтересів, прагненням до самостійного і ефективного засвоєння інформації, оволодіння прийомами і способами пізнавальної діяльності, критичністю і самокритичністю мислення, вольовими зусиллями для досягнення навчально-пізнавальної мети.

Науковці злитно розглядають поняття активність, допитливість і пізнавальна діяльність. Аналіз літератури з цієї проблеми показує, що в молодшому віці пізнавальні процеси проходять під час формування кілька якісних етапів, а саме:

- період раннього дитинства, коли переважає орієнтувальний рефлекс – потреба нових вражень;
- період активного прояву інтересу до предметів і явищ навколишнього світу – допитливість;
- період зародження потреби пізнання.

Найбільш узагальнено структуру пізнавальної активності дітей представлено у дослідженні О.Г. Брежневої, яка виокремлює в ній три компоненти: емоційний, змістовий і вольовий, – а також **три етапи формування у дітей пізнавальної активності [2]. Перший етап**, на її думку, пов'язаний із виникненням інтересу до пізнання, основою якого є емоційний компонент пізнавальної активності. Він є першоосновою для розвитку активності дітей і посилюється у зв'язку з тим значенням, яке мають емоції і почуття у розвитку дитини, мотивації різних видів її діяльності, зокрема пізнання. Водночас, зазначає дослідниця, у цьому процесі орієнтуватися лише на емоційний компонент недостатньо. С.О. Ладивір стверджує, що викликана емоціями допитливість як рушійна сила спрямованості інтересів дитини до пізнання навколишнього світу стає суттєвим фактором формування пізнавальної активності лише в тому

випадку, коли у своєму розвитку вона поєднується з оволодінням дитиною способами системного цілеспрямованого пізнання [3]. За відсутності такої обумовленості виникає лише зацікавленість, яка позбавлена свідомого прагнення до отримання знань.

Другий етап виникає під впливом активності на вольовий і змістовий компоненти. У дітей мають сформуватися самостійність під час виконання завдань, ініціативність та відповідальність у виборі рішень, які поєднуються з оволодінням дітьми розумовими діями, а саме узагальненими способами обстеження предметів, здатністю абстрагувати та узагальнювати ознаки і відношення об'єктів пізнання тощо.

На **третьому етапі** робота педагога спрямовується на вдосконалення пізнавальної активності, окремих вольових якостей дитини – наполегливості, ініціативності тощо.

Птахи населяють усі материки й більшу частину островів Земної кулі. Вони відіграють важливу роль у природі та житті людини. Птахи можуть жити скрізь, де є рослини й тварини, придатні для їхнього живлення: у лісах і садах, на луках і болотах, у тундрі, у степах і пустелях. Деякі птахи більшу частину свого життя проводять у відкритому морі. В даний час у світовій фауні налічується понад 9000 видів птахів. Найбільш різноманітні види птахів у тропічних лісах, а в суворих умовах Арктики й Антарктиди видів небагато, але кількість особин кожного з них дуже велика.

Завдяки своїй дуже великій кількості й різноманітності птахи відіграють у природі досить значну роль. Підраховано, що на земній кулі живе близько 100 млрд. птахів. Усі вони щодня з'їдають велику кількість рослинної і тваринної їжі й цим самим істотно впливають на живу природу, особливо на чисельність комах і дрібних гризунів. Нерідко птахи самі стають їжею для інших тварин. Таким чином птахи є важливою ланкою в ланцюгу живлення живих організмів. Саме за їх посередництвом відбувається поширення насіння багатьох рослин (наприклад, сойки, дрозди, кедрівки), Вони скльовують соковиті плоди горобини, бузини, брусниці, черемхи, чорниці та багатьох інших рослин і, перелітаючи з місця на місце, викидають разом із послідом непошкоджені насінини. Деякі види птахів (нектарниці, колібрі), живлячись нектаром рослин, сприяють перехресному запиленню квіток. Між птахами та іншими видами тварин у природі існують складні взаємозв'язки. Одні види птахів

можуть житися іншими видами. Так, хижі птахи поїдають, насамперед, ослаблених і хворих тварин, сприяють природньому добору. Грифи, стерв'ятники поїдаючи загиблих тварин, є санітрами екосистем. У птахів спостерігаються різні види співжиття, коли дрібніші види птахів поселяються в колоніях більших птахів (шпаки селяться разом з граками). Присутність ластівок біля табунів свійських і диких тварин на пасовищі пов'язана з тим, що великі ссавці принаджують багатьох комах, яких птахи ловлять у польоті. Наприклад, ластівка впродовж літа знищує близько 1 млн комах, а синиця за рік – близько 6,5 млн яєць шкідливих комах. Комахоїдні птахи корисні для рослин, оскільки живляться різними комахами, що завдають рослинам великої шкоди. Особливо значну кількість комах поїдають горобцеподібні, приносячи величезну користь сільському й лісовому господарству.

У житті людини птахи мають велике значення. Це виявляється у величезній ролі свійських птахів у сільському господарстві. Птахи також становлять значну промислову (куріпки, перепілки, фазани) і декоративну (щиглики, папуги, канарки) цінність. У Базовому компоненті дошкільної освіти сказано, що компетентність дитини в сфері «природа» є необхідною умовою становлення цілісної всебічно розвиненої особистості. Мета екологічної освіти на сучасному етапі – формування системи наукових знань, поглядів, переконань, які закладають основи бережного дбайливого ставлення до навколишнього природного середовища. Зміст роботи полягає в розкритті перед дітьми цінності природи, особливо важливо виховати етичне ставлення до живих організмів. Педагог має стати для вихованців не тільки носієм знань, а й зразком для наслідування. Важливо так організувати щоденну діяльність дітей, щоб через самостійні відкриття, розв'язання проблемних завдань, різноманітні дії з об'єктами вони одночасно оволодівали новими знаннями, вміннями та навичками їх самостійного набуття. Це пов'язане з формуванням пізнавальної активності, яка виявляється в допитливості та експериментуванні, нескладній пошуково-дослідницькій діяльності. Завдяки такому пізнанню природи під керівництвом педагога здійснюється досить глибока самостійна когнітивна діяльність дітей, відбуваються аналіз, порівняння, зіставлення. Проблема розвитку пізнавальної активності дошкільнят є надзвичайно актуальною, оскільки вона

є неодмінною передумовою формування розумового виховання. Джерелом пізнавальної активності є пізнавальна потреба. Її задовільнення здійснюється як пошук спрямований на виявлення, відкриття невідомого та його засвоєння. Умовою розвитку пізнавальної активності є практичні дослідницькі дії самої дитини з різноманітними предметами. Особливо цікавими і водночас доступними для спостереження об'єктами є птахи, як дикі, так і свійські. Вони безпечні, естетично привабливі, ведуть активний спосіб життя в різні пори року і тому цілком підходять для даного виду роботи. Звичайно, птахи приваблюють дітей починаючи з раннього віку. народна педагогіка пропонує вже на першому році життя знайомити дітей з птахами. Це коліскова «Прилетіли гулі», забавлянка «Сорока-ворона» тощо. Дітям пропонують казки про птахів «Курочка ряба», «Котик і півник», «Колосок» тощо. Вихователі постійно проводять спостереження з дітьми різних вікових груп за птахами, у багатьох дітей птахи є вдома, тому іноді птахи не викликають особливого зацікавлення у дітей. Лише під керівництвом педагога. завдяки створеному розвивальному середовищу і систематичній праці у дітей сформується пізнавальна активність стововно світу птахів. Потрібно інтегрувати різні види навчальної роботи з виховною, з різними видами діяльності дітей (спостереження, розповіді вихователя, бесіди, читання доступної наукової і художньої літератури, різні види ігор, музична, художня діяльність, експериментування). Результати набутих знань кожної дитини мають ґрунтуватися на раніше нею засвоєних відомостях про світ птахів. Лише за цієї умови задовольняється природна допитливість дитини, її інтерес до навколишнього. З дітьми 6-го року життя слід забезпечити виконання таких завдань:

- постійний приплив нової інформації;
- формування наукових екологічних уявлень про птахів, їх роль в природі та житті людини, взаємозв'язки у природі;
- розвиток відношення до природи як до нашого спільного дому, де птахи, як частина природи, потребують піклування і захисту;
- формування системи вмінь і навичок екологічно доцільної поведінки;
- позитивне ставлення вихователів до проявів пізнавальної активності і стимулювання їх;

- створення розвивального середовища з можливістю самостійного пошуку інформації в книгах енциклопедичного характеру про птахів;
- бережне ставлення до самостійних роздумів дітей, можливість помилкових суджень.

Найголовнішими *дидактичними принципами* формування пізнавальної активності під час ознайомлення з світом птахів були такі: перспективності; безперервності, систематичності й послідовності; врахування вікових та індивідуальних особливостей; всебічного розвитку особистості, взаємозв'язку навчання й розвитку, дотримання міжпредметних зв'язків у навчанні; індивідуального підходу, культурологічний.

Ми визначили провідні педагогічні умовами щодо формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної активності під час ознайомлення з світом птахів ми визначили:

1. Розвиток інтересу в дітей, зацікавленості шляхом емоційного викладу матеріалу;
2. Створення оптимального розвивального середовища в групі й ЗДО;
3. Ознайомлення дітей з птахами з залученням близьких та членів родин вихованців;
4. Забезпечення синтезу і взаємодії мистецтв: активне використання фольклору, музики, театрального й літературного мистецтв;
5. Поєднання дослідницької та образотворчої діяльності, мовлення, художнього слова та гри;
6. Збагачення природознавчого досвіду дітей;
7. Інтеграція емоційно насичених видів дитячої діяльності (образотворча, музична, художньо-мовленнєва, ігрова);
8. Створення розвивального середовища для ознайомлення з птахами;
9. Професіоналізм педагога, його компетентність у різних галузях, творчий підхід до використання природознавчих матеріалів, глибоке розуміння внутрішнього світу дитини, чутливість до природи, володіння педагогічними технологіями;
10. Схвалення прояву пізнавальної активності.

У дослідженні використовувалися *дитячі наукові енциклопедії про світ природи*.

В експериментальному навчанні було виокремлено **три етапи**: інформаційний, збагачувальний, репродуктивно-діяльнісний.

На кожному з етапів було поставлено мету, завдання, підібрано методи, організаційні форми й засоби навчання; визначено послідовність у засвоєнні дітьми знань про біологію та екологію птахів.

МЕТА інформаційного етапу полягала в організації активного засвоєння знань про птахів, засвоєння інформації про створення екологічно доцільного середовища для існування живих організмів.

Для реалізації мети були поставлені такі **завдання**:

1. Знайомити дітей із свійськими та дикими птахами різних кліматичних зон та різних біоценозів;
2. Формувати у дітей допитливість;
3. Вчити дітей осмислювати екологічні та біологічні особливості птахів, формулювати запитання, встановлювати прості причиново-наслідкові зв'язки.

На цьому етапі у дітей формували **уміння**:

1. Сприймати інформацію про птахів в єдності форми і змісту;

2. Розуміти значення птахів для природи і життя людини.

Основними **методами** роботи були такі, як:

1. Інформаційно-рецептивні (розповіді вихователя про птахів, їх значення в природі і житті людини, про традиції раціонального природокористування).

2. Практично-ігрові (створення ігрових ситуацій для активного засвоєння інформації про життя птахів):

3. Репродуктивні (наслідування дітьми зразка креативної поведінки і висловлювань педагога в процесі ознайомлення з святами і природоохоронними традиціями);

4. Евристичні (придумування своєї версії розвитку подій в житті птахів, ситуація сумніву вихователя; ствердження-провокація (навмисна помилка вихователя при описі життя птаха).

Провідними **формами** роботи на художньо-збагачувальному етапі були такі: заняття; інтегровані заняття; екскурсії в музеї; дидактичні ігри; участь дітей у календарних святах, сюжетно-рольові ігри; свята та розваги; зустрічі з людьми старшого покоління.

Засобами формування виступили: спостереження, музика, художнє слово, репродукції картин, художні листівки та книжкова

графіка, прислів'я та приказки, зразки народного мистецтва, звичаї та обряди.

МЕТА збагачувального етапу полягала в активному залученні дітей у світ інформації про птахів, ознайомлення з природодоцільною поведінкою наших предків у природному довкіллі. На цьому етапі були поставлені такі **завдання**:

1. Продовжувати вчити дітей самостійно та з участю педагога ставити запитання та шукати на них відповіді;
2. Стимулювати й розвивати інтерес дітей до художніх творів природничого змісту;
3. Вчити дітей відтворювати у власних малюнках враження прожиття птахів;
4. Спонукаати до виконання народних колискових, пісень, колядок, щедрівок, гаївок, забавлянок, танків, ігор про птахів як у повсякденному житті у ігровій та інших видах діяльності, так і під час свят, а також вдома.

Цей етап був спрямований оволодіння дітьми такими **уміннями**:

1. Вміти користуватися довідковою літературою;
2. Виявляти піклування про оточуючу природу, зокрема птахів;
3. Розуміти мотиви поведінки інших та допомагати їм виявляти гуманне ставлення до природи, зокрема птахів.

Основними **методами** роботи з дітьми на цьому етапі були такі:

1. Словесні (розповідь, бесіда, педагогічна установка; пояснення способів дії в певній ситуації, заохочення, схвалення, засудження);
2. Репродуктивні (наслідування дітьми поведінки в світі природи та засвоєння алгоритму пошуку інформації)
3. Евристичні (ідентифікація себе з птахами у різних ситуаціях).

Організаційними формами роботи були: заняття-подорожі (різні частини світу, біоценози); до музеїв; заняття-казки, інтегровані заняття, залучення до природоохоронних акцій і проектів.

Засобами навчання дітей були безпосереднє сприймання природних об'єктів, репродукції картин та листівок, музика, художнє слово, предмети народного мистецтва, розповіді про

народні календарні свята та звичаї, читання творів про ціннісне ставлення до природи та народних традицій.

МЕТА *репродуктивно-діяльнісного* етапу полягала в організації художньо-розвивального середовища для самостійного вияву пізнавальної активності, активізації творчих дій при підготовці та участі в вікторинах, конкурсах, ділових іграх.

Для реалізації мети були поставлені наступні **завдання**:

1. Стимулювати дітей до самостійного прияву пізнавальної активності та навичок природодоцільної поведінки;
2. Розвивати в дошкільників творчість, уяву, фантазію.
3. Закріплювати в дітей уміння самостійно формулювати задум, який сприятиме посиленню природоохоронної діяльності як дітей, так і їх батьків;
4. Активізувати бажання дітей висловлювати оцінювально-емоційні судження як від самостійно створених художніх образів, так і від малюнків однолітків про птахів та на природничу тематику.

Цей етап був спрямований на формування в дітей **умінь** самостійно:

1. Формулювати мету своєї пізнавальної діяльності;
2. Використовувати різноманітні засоби виразності відповідно до задуму;
3. Самостійно підбирати необхідний матеріал для ігор і розваг;
4. Втілювати задум у іграх і розвагах;
5. Виразити у висловлюваннях емоційну оцінку своїм діям і діям інших людей.

Методами роботи з дітьми на цьому етапі були такі:

1. Евристичні (проект «Пташина ферма»);
2. Наочні (показ, розгляд картин);
3. Словесні (розповідь, бесіда)
4. Практичні (ігри, праця).

Формами роботи були: інтегровані заняття (читання художньої літератури, вивчення віршів, малювання, розгляд репродукцій картин, музика, художньо-мовленнєва діяльність), самостійна образотворча діяльність, екскурсії в музей, участь в календарних святах, природоохоронна робота.

Для реалізації завдань усіх трьох етапів було розроблено перспективний план роботи щодо формування у дітей старшого

дошкільного віку пізнавальної активності під час ознайомлення з світом птахів.

**ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН РОБОТИ
з формування у дітей старшого дошкільного віку пізнавальної
активності під час ознайомлення з світом птахів;
на 2019–2020 рр.**

<i>Тематика роботи</i>	<i>Створення розвивального середовища</i>	<i>Заняття (інтегровані, комплексні)</i>	<i>Образотворча діяльність</i>	<i>Народний фольклор</i>
Вересень				
Птахи знайомі і незнайомі	1. Виставка картин про птахів. 2. Створення природничого куточка в груповій кімнаті.	1. Складання розповіді про птахів 2. Птахи-обереги. 3. Ознайомлення з природничими енциклопедіями	1. Малювання «Півень» 2. Аплікація обриванням «Курчатко» 3. Малювання декоративне «Півник» (за мотивами опішнянської іграшки)	Святий Семен вважається покровителем птахів. Після Семена відлітали в теплі краї журавлі.
Жовтень				
Журавлі летять у вирій	1. Екскурсія до водойми. 2. Прикрашання природознавчого куточка рушниками з зображенням птахів	1. Бесіда «Чому птахи відлітають у вирій». 2. Вивчення вірша «Журавлі летять» 3. Свято Покрови	1. Малювання «Відліт журавлів» 2. Аплікація «Рушник» 3. Ліплення «Півник» 4. Конструювання з паперу «Журавлик»	«Яка погода на Покрову, такою буде і зима», «Прийшла Покрова – замовкла діброва»
Листопад				
Як птахи до зими готуються	В природознавчому куточку розмістити українські казки про птахів та народні іграшки.	1. Бесіда «як птахи до зими готуються» 2. Розгляд картин «Свійські птахи» 3. Дидактична гра «У бабусі на подвір'ї»	1. Малювання «Пташка» (за мотивами косівських іграшок) 2. Ліплення «Пташка»	1. Гра-драматизація за казкою «Котик і півник» 2. Рухлива гра «Унадився журавель» 3. Вивішування годівниць.
Грудень				
Свійські птахи	1. Організувати майстерню виготовлення атрибутів та подарунків	1. Вивчення віршів про свійських птахів. 2. Ознайомлення	1. Малювання «Гусочка» 2. Конструювання і аплікація	Гра-драматизація «Кривенька качечка»

	до зимових свят. 2. В природознавчому куточку розмістити довідкову та художню літературу про народні звичаї та традиції поводження з птахами.	з символікою герба. 3. Вивчення колядок та щедрівок. 4. Розповідь казки «Кривенька качечка»	з паперу – «Прикраси на ялинку (птахи)»	
Січень				
Як птахи зимують	1. Природознавчий куточок поповнити репродукціями картин з зображенням птахів	1. Розповідь вихователя «Як раніше святкували прихід Нового року» 2. Читання казки Лесі Українки «Біда навчить»	1. Малювання «Зима» 2. Аплікація «Снігурі» 3. Малювання за казкою Лесі Українки «Біда навчить»	1. Сюжетно-рольові ігри «Подорож у зимовий ліс» 2. Гра – драматизація за казкою Лесі Українки «Біда навчить»
Лютий				
Як живуть пінгвіни	1. Народознавчий куточок поповнити образними іграшками «Птахи»	1. Вивчення колискових про птахів. 2. Свято «Проводи зими»	1. Малювання «Весна-Красна» 2. Ліплення «Пінгвін»	«В цей день Лютий до Березня приїхав» Ігри забавлянки «Сорока-ворона»
Березень				
Зустріч птахів	1. В природознавчому куточку помістити репродукції картин і листівок про весняні свята та птахів	1. Розповідь дітей «Пригоди птахів у теплих краях» 2. Бесіда «Птахи – обереги родини» 3. Свято «Зустріч птахів»	1. Малювання «Птахи приносять добро» 2. Аплікація «Шпаківня»	1. Будівельно-конструктивна гра «Подорож в село» 2. Рухлива гра «Приліт птахів» 3. Вивішування шпаківень
Квітень				
Птахи теплих країн	1. Поповнити природознавчий куточок листівками про птахів теплих країн	1. Вивчення вірша «Облітав журавель». 2. Розгляд картини та погляд відео «Страуси»	1. Малювання «Страус» 2. Конструювання «Шпаківня»	1. Сюжетно-рольова гра «Екскурсія на страусину ферму» 2. Дидактична гра «Хто що їсть» Ігри «Гаївки та веснянки»

<i>Травень</i>				
Бережемо птахів	1. Поповнити природознавчий куточок картинами про охорогу птахів	1. Розповідь про Червону книгу України 2. Бесіда про охорону птахів 3. Висаджування калини	1. Малювання «Казковий птах» 2. Аплікація «Півник» 3. Ліплення «Курчатко»	Гра драматизація «Котик і півник» Рухлива гра «А ми просо сіяли»

Дослідження засвідчило, що розроблена експериментальна методика є ефективною.

Перспективи подальших досліджень убачаємо в розробці методики формування у дітей 6-го року життя пізнавальної активності до природного довкілля засобами ігор.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

1. Базовий компонент дошкільної освіти / Науковий керівник: А.М. Богуш, дійсний член НАПН України, проф, д-р пед. наук; Авт. кол-в: Богуш А.М. (нова редакція). Київ, 2012. 26 с.
2. Брежнева О.Г. Формування пізнавальної активності у старших дошкільників / О.Г. Брежнева // Дошкільне виховання. – 1998. – № 2. – С. 12–14.
3. Ладивір С. Пізнавальна активність старших дошкільнят: індивідуальні особливості. Дошкільне виховання. 2006. № 11. С. 3–6.
4. Ушинский К.Д. Педагогические сочинения : В 6. / под. ред. Ф.С. Єгорова. – М. : Педагогика, 1990. – Т. 5. – 528 с.